

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universida de Vigo

- aurinkovalosta iloa ja hyötyä

Mejora de la biodiversidad del suelo en los agroecosistemas europeos

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión No 817819

¿QUÉ ES SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro es un proyecto europeo financiado por el programa H2020. Esta iniciativa tiene como objetivo la **adopción de nuevas prácticas y sistemas de cultivo para la mejora de la biodiversidad genética y funcional del suelo**, a la vez que se reduce el uso de materiales externos, se incrementa la producción y calidad de las cosechas, la prestación de servicios ecosistémicos y se incrementa la estabilidad y resiliencia de la agricultura en la UE.

Crearemos nuevos conocimientos sobre los efectos beneficiosos de la biodiversidad genética y funcional (de micro y macroorganismos del suelo) sobre la **producción agraria**, contribuyendo al establecimiento de objetivos de biodiversidad en el suelo y la elaboración de propuestas para la integración de la biodiversidad edáfica en las prácticas agrícolas.

Identificación de grupos de interés

ENFOQUE MULTIACTOR

¿CUÁL ES NUESTRO IMPACTO?

Participación de los grupos de interés

¿QUÉ HACEMOS?

SoildiverAgro abarca **6 áreas geográficas** en las que se realizarán **15 casos de estudio** para comprender mejor como los organismos del suelo pueden contribuir a **mejorar la captación de recursos, el crecimiento de las plantas y la salud de los cultivos**.

Los casos de estudio se organizarán alrededor de **tres cultivos (patatas, trigo y hortalizas)** en monocultivo y en sistemas diversificados.

